

Handreichung: Datenschutz bei personenbezogenen Daten

Jede Person hat das Recht auf Schutz ihrer personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten sind dabei weit zu verstehen und liegen bei (fast) allen Informationen vor, die sich auf eine identifizierbare Person beziehen. Auch Beurteilungen und Meinungen sind personenbezogene Daten. Indem Sie nachweisen, dass Sie diese Informationen ordnungsgemäß schützen und mit einfachen Worten über Ihre geplante Datenverarbeitung informieren, stiften Sie Vertrauen und **steigern die Bereitschaft zur Teilnahme** an Ihrem Forschungsvorhaben. Zudem schützen Sie sich, ggf. Ihre Hochschule und weitere Verantwortliche (siehe hierzu unsere [Handreichung Gemeinsame Verantwortlichkeit](#)) vor Schadensersatzansprüchen aufgrund von Datenpannen oder fehlenden Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten.

Diese Handreichung soll Sie Ihnen die notwendigen Schritte näherbringen und verweist dazu ggf. auf weitere, ausführlichere Handreichungen.

Inhalt

1. Wer ist verantwortlich? Wer wird als Dienstleistender hinzugezogen?	2
2. Datensparsamkeit (insbesondere bei personenbezogenen Daten): Nur das Notwendigste erheben, speichern oder anderweitig verarbeiten, Pseudonymisierung und Anonymisierung	2
3. Besondere Kategorien von Daten: Erhöhter Schutz erforderlich	3
4. Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten nur mit Rechtsgrundlage	3
3.1. Einwilligung	3
3.2. Forschungsprivileg	5
3.3. Vertrag als Rechtsgrundlage	6
5. Löschkonzept	7
6. Technisch- organisatorische Maßnahmen (TOM) zum Datenschutz: Schutz insbesondere vor Einsicht, Verlust, Verfälschung / Internationaler Datentransfer	7
8. Mit der Konzeption des Vorhabens bereits Strukturen schaffen, um Betroffenenrechte zu wahren	8
9. Information des Personalrates, allgemeine rechtliche Vorgaben und Ethik	10
10. Hilfe durch Datenschutzbeauftragte und Aufsicht	10

1. Wer ist verantwortlich? Wer wird als Dienstleistender hinzugezogen?

Forschungsvorhaben sind oft dadurch gekennzeichnet, dass **zahlreiche Beteiligte** involviert sind: angefangen bei der eigenen Hochschule, ggf. über weitere Verbundpartner bis hin zu Drittmittel gebenden Institutionen oder Kooperationspartnern aus der Wirtschaft. Auch an der Hochschule gibt es eigenständig agierende Forschende und im Auftrag der Hochschule tätige Mitarbeitende. Für die Frage der **Verantwortlichkeit** ist entscheidend, ob eine Verarbeitung, somit alle Tätigkeiten in Bezug auf personenbezogene Daten wie das Speichern, Organisieren, Übermitteln aber auch das (datenschutzkonforme) Löschen weisungsgebunden oder nicht erfolgt.

Werden Dritte **weisungsgebunden** für eine Verarbeitung personenbezogener Daten eingesetzt, z.B. als IT-Dienstleister oder Durchführende von Interviews, so beachten Sie bitte die **Handreichung Datenmanagement bei Auftragsverarbeitung**. Das EU-Recht erfordert hier einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung.

Sobald - auch nur für einzelne Verarbeitungsschritte - mehrere Beteiligte gleichermaßen über die Verarbeitung entscheiden, liegt **gemeinsame Verantwortung** vor. Das EU-Recht erfordert hier eine Vereinbarung der Beteiligten. Genauer erläutern die **Handreichung Gemeinsame Verantwortlichkeit**.

2. Datensparsamkeit (insbesondere bei personenbezogenen Daten): Nur das Notwendigste erheben, speichern oder anderweitig verarbeiten, Pseudonymisierung und Anonymisierung

Grundsätzlich sollten **personenbezogene Daten** sehr sparsam gesammelt werden. Bedenken Sie daher im Vorfeld Ihrer Umfrage genau, **welche dieser Daten unbedingt nötig** sind und auf welche Sie verzichten können. Nur was unmittelbar mit dem Zweck des Forschungsvorhabens zusammenhängt, darf auch erhoben und weiterverarbeitet werden.

Bei Interviews/Studien sind Sie zum Schutz der Teilnehmenden verpflichtet, mit **Pseudonymisierung** zu arbeiten. Verschlüsseln Sie die Identität! Bei arbeitsteiliger Forschung klärt ein **Rollenkonzept**, dass die mit der Auswertung betreuten Forschenden in der Regel keinen Zugriff auf den Schlüssel erhalten und die Teilnehmenden nicht identifizieren können. Darüber hinaus müssen Sie die Daten, sobald und soweit dies dem Forschungszweck nicht widerspricht, **anonymisieren**. Eine Anonymisierung liegt vor, wenn eine Zuordnung zu einer identifizierbaren Person nicht (zumindest nicht mit unverhältnismäßigem Aufwand, Details werden hier gerade vor dem Europäischen Gerichtshof in C-413/23 P verhandelt)

durchgeführt werden kann (vgl. auch unsere Handreichung R1 Erstellung einer anonymen Umfrage). Haben Sie hierbei stets eine Nachnutzung der Daten im Blick.

3. Besondere Kategorien von Daten: Erhöhter Schutz erforderlich

Bestimmte Kategorien von Daten stellt die Datenschutzgrundverordnung unter erhöhten Schutz: Es handelt sich um Daten „aus denen die **rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen** oder die **Gewerkschaftszugehörigkeit** hervorgehen, sowie [...] von **genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten** oder Daten zum **Sexualleben oder der sexuellen Orientierung**“ (Art. 9 Abs. 1) sowie personenbezogene Daten über **strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten** oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßnahmen (Art. 10). Der Schutz dieser Daten ist besonders sorgfältig zu prüfen.

4. Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten nur mit Rechtsgrundlage

Personenbezogene Daten dürfen Sie nur aufgrund einer **Rechtsgrundlage** erheben, speichern oder sonst wie verarbeiten (Art. 6 DSGVO). Es stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Verfügung: Sie arbeiten mit einer **Einwilligung** oder wenn diese nicht zum Ziel führt, nutzen Sie das **Forschungsprivileg** im Datenschutz oder wählen einen **Vertrag** als Rechtsgrundlage.

Zwar besteht kein Vorrang der Einwilligung und diese hat erhebliche Nachteile für die Nachnutzung personenbezogener Daten, denn sie ist jederzeit frei widerrufbar und Sie sind, solange die personenbezogenen Daten vorhanden sind, zur Auskunft verpflichtet. Aufgrund eines noch fehlenden **Forschungsdatengesetzes** ist das Ausnutzen des Forschungsprivilegs momentan schwierig. Für einen **Vertrag** mangelt es oftmals an einer ethisch vertretbaren Gegenleistung, so dass derzeit bei Forschungsvorhaben meist auf die **Einwilligung** zurückgegriffen wird.

3.1. Einwilligung

Wählen Sie die Einwilligung als Rechtsgrundlage, so müssen Sie **vor Beginn der Umfrage/Studie** die Teilnehmenden über die geplante Datenverarbeitung **informieren** und deren **Einwilligung einholen**. Diese Einwilligung muss freiwillig, informiert, auf den bestimmten Fall bezogen und unmissverständlich erfolgen. Grundsätzlich kann man vor der Befragung darauf hinweisen, dass mit einer Teilnahme der Datenerhebung zugestimmt wird

und die Teilnahme dann als wirksame Einwilligung werten. In diesem Fall bedarf es keiner weiteren schriftlichen Einwilligung. Zu Dokumentationszwecken ist jedoch oftmals die schriftliche bzw. aufgezeichnete Einwilligung zu empfehlen. Bei Daten aus den besonderen Kategorien ist eine ausdrückliche Einwilligung notwendig.

Aufgrund der Freiwilligkeit kann die Einwilligung **jederzeit widerrufen** werden.

3.1.1. Einwilligung von geschäftsunfähigen oder beschränkt geschäftsfähigen Personen, insbesondere minderjährigen Personen

Ob eine Person selbst einwilligen kann oder die Einwilligung durch die gesetzlichen Vertreter erfolgen muss, hängt davon ab, ob diese Person die Reichweite der Einwilligung verstehen und entsprechend handeln kann. Seien Sie vorsichtig bei Personen, die auch im sonstigen Rechtsleben vertreten werden, z.B. demente **Personen, die unter Betreuung stehen** oder **Personen unter 18 Jahre**. Hier muss der gesetzliche Betreuer bzw. bei Minderjährigen die Sorgeberechtigten einwilligen. Bei Minderjährigen ist ratsam, dass bereits ab ca. 12 Jahren zusätzlich neben der Einwilligung der Sorgeberechtigten **auch** die Jugendlichen selbst einwilligen sollten. Nur in ein Angebot von Diensten der Informationsgesellschaft können minderjährige Personen über 16 Jahren selbst allein einwilligen (Art. 8 DS-GVO).

3.1.2. Einwilligung so einholen, dass die Publikation, aber sinnvollerweise auch die weitere Nachnutzung der Forschungsdaten möglich ist

Die Publikation sollte in der Regel nur anonymisierte Daten umfassen. Insbesondere bei qualitativen Interviews ist es vielfach schwierig bis unmöglich, dass keinerlei Personenbezug hergestellt werden kann, ohne den Forschungsgegenstand zu verändern. Sollten Sie sich z.B. aus Gründen der Nachvollziehbarkeit für eine Publikation mit pseudonymisierten Daten entscheiden, sollte Ihre Einwilligung die **Publikation** unter Verwendung von Pseudonymen bereits umfassen.

Auch die **Nachnutzung von Daten** sollte bereits in der Einwilligung abgefragt werden. Während Sie in der Information den Zweck der Datennutzung so konkret wie möglich beschreiben müssen, gibt es für die Nachnutzung Ausnahmen: Es reicht aus, dass sie den **ganzen Forschungsbereich** benennen, für den die Daten nachgenutzt werden sollen (**broad consent**). Sollten die Daten später doch zu anderen, nicht genannten Zwecken genutzt werden, wäre sonst hierfür in der Regel eine erneute schriftliche Einwilligung aller Betroffenen nötig. Bitte beachten Sie, dass die Einwilligung nicht beliebig ausgeweitet werden darf und der Zweck dargelegt werden muss, bei einer Ausweitung über bestimmte Forschungsbereiche hinaus ist die breite Einwilligung als unzulässig einzustufen.

Generell gilt: Sichern Sie in der Einwilligung zu, „alle“ Daten nach Ende des Projekts zu löschen, sind diese Forschungsdaten für die Nachnutzung verloren! Überlegen Sie, welche Daten weiterhin als Forschungsdaten zur Verfügung stehen sollten! Sollen lediglich anonymisierte Daten zur Nachnutzung zur Verfügung stehen, so achten Sie auf eine entsprechende Formulierung: „Nach Ende des Projekts werden die personenbezogenen Daten gelöscht.“

Nutzen Sie auch unsere Handreichung mit Empfehlungen und weiterführenden Links zur Gestaltung der Einwilligung.

3.2 Forschungsprivileg

Die Datenschutzgrundverordnung sieht vor, dass für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke unter bestimmten Voraussetzungen personenbezogenen Daten ohne Einwilligung verarbeitet werden dürfen. Während für die Einwilligung in der gesamten EU einheitliche Kriterien herrschen, ist das Forschungsprivileg in den meisten Bundesländern uneinheitlich ausgeformt. Zudem gibt es für spezielle Bereiche eigene Gesetze, z.B. zum Krebsregister, zu Sozialdaten der entsprechenden Sozialbehörden und generell bei Gesundheitsdaten. Ein bundesweit einheitliches Forschungsdatengesetz fehlt weiterhin. So wird dieser Weg in der Praxis nur selten gewählt: Zudem fehlen noch wichtige Klarstellungen. In Baden-Württemberg sind - so kein spezielleres Gesetz greift - die Anforderungen von § 13 Abs. 1 LDSG einzuhalten. Diese Vorschrift erlaubt eine Datenverarbeitung ohne Einwilligung, sofern die Forschungszwecke nicht auf andere Weise oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreichbar sind und ein öffentliches Forschungsinteresse das Interesse der betroffenen Person an der Nichtverarbeitung überwiegt.

3.2.1. Personenbezogene Daten nur bei unverhältnismäßigem Aufwand

Hier ist zu prüfen, ob es ohne personenbezogene Daten ebenso möglich ist, das Forschungsziel zu erreichen: Kann mit anonymisierten Daten gearbeitet werden? Verbessert die Arbeit mit personenbezogenen Daten die Qualität oder der Schnelligkeit des Forschungsvorhabens oder ist ansonsten mit Verzerrungen der Datenbasis zu rechnen (etwa bei schambehafteten Themen)? Eine Verteuerung von über 10 % des Forschungsvorhabens kann bereits als unverhältnismäßig angesehen werden.

3.2.2. Interessenabwägung im Einzelfall

Personenbezogene Daten sollten nur ohne Einwilligung bei klarem Überwiegen des Forschungsinteresses genutzt werden. Für die Abwägung ist zunächst zu ermitteln, welche Interessen überhaupt tangiert werden, wie diese im Einzelfall zu gewichten sind. Die

Interessenabwägung erfolgt für das konkrete Vorhaben unter Berücksichtigung des Forschungsinteresses (z. B. Gemeinwohlbezug, Ergebnisrelevanz, Unabhängigkeit) und möglicher Risiken für Betroffene (z. B. Daten besonderer Kategorien, Identifizierbarkeit, Missbrauchsrisiken, Schutzmaßnahmen, Verarbeitung in Drittstaaten).

3.2.3. Gute Dokumentation und Einschränkung von Betroffenenrechten

Die Abwägung ist zu dokumentieren und bildet auch die Grundlage für eine ggf. notwendige Datenschutz-Folgenabschätzung und für die Erstellung eines Datenschutzkonzeptes.

Bis zur Anonymisierung müssen identifizierende Merkmale getrennt gespeichert und dürfen nur dann zusammengeführt werden, wenn es der Forschungszweck erfordert.

Die Betroffenenrechte nach der DSGVO, insbesondere die notwendige Information der Betroffenen, können nach sorgfältiger Interessenabwägung eingeschränkt werden.

3.2.4. Veröffentlichung personenbezogener Daten scheidet (nahezu) aus

In Baden-Württemberg ist nach dem Landesdatenschutzgesetz eine Veröffentlichung personenbezogener Daten nur zulässig, wenn sie zur Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist – eine überaus hohe Hürde.

3.3. Vertrag als Rechtsgrundlage

Zwar bietet ein Vertrag gegenüber der Einwilligung den Vorteil, dass die betroffene Person ihre Zustimmung zur Datenverarbeitung nicht einfach widerrufen kann. Dieses Fehlen eines Widerrufsrechts kann insbesondere bei langfristigen oder mehrfach verwendeten Datensätzen für Forschungszwecke ein erheblicher Vorteil sein. Sie müssen in diesem Fall nicht damit rechnen, dass eine nachträgliche Entscheidung der betroffenen Person zur Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung führt.

Allerdings geht diese vermeintliche Sicherheit mit deutlich strengeren Voraussetzungen und rechtlichen Unsicherheiten einher.

3.3.1. Gegenseitige Verpflichtungen im Vertragsverhältnis

Ein wirksamer Vertrag setzt zunächst voraus, dass ein rechtsgültiges Vertragsverhältnis besteht. Dieses Vertragsverhältnis muss auf eine gegenseitige Verpflichtung gerichtet sein. Für einen Vertrag muss es eine klar erkennbare, für beide Seiten bindende Vereinbarung geben, die nicht nur die Teilnahme regelt, sondern auch eine konkrete Gegenleistung vorsieht.

An einer solche Gegenleistung fehlt es jedoch häufig. Die Teilnehmenden erbringen zwar durch ihre Teilnahme einen wichtigen Beitrag zur Forschung, erhalten aber meist keine klar

definierte Gegenleistung (Bezahlung, Dienstleistung, Zugang), wie sie für einen Vertrag erforderlich wäre.

3.3.2. Datenverarbeitung als wesentlicher Vertragsbestandteil

Ein zentrales Kriterium bei der vertraglichen Rechtfertigung der Datenverarbeitung ist deren objektive Erforderlichkeit für die Vertragserfüllung. Die Verarbeitung muss ein wesentlicher Bestandteil der vertraglich vereinbarten Leistung sein, etwa weil sie unmittelbar zur Erbringung dieser Leistung notwendig ist. Eine bloß hilfreiche oder nützliche Datenverarbeitung, zum Beispiel zur Optimierung eines Forschungsvorhabens oder zur Gewinnung neuer Erkenntnisse, reicht nicht aus. Der Europäische Gerichtshof hat klargestellt, dass eine Datenverarbeitung auf vertraglicher Grundlage nur dann zulässig ist, wenn sie für die Erfüllung des Vertragszwecks unverzichtbar ist. Wird die Forschung selbst als Vertragszweck betrachtet, muss nachgewiesen werden, dass der Vertrag ohne die konkrete Datenverarbeitung nicht erfüllt werden kann. Die Datenspende muss somit Zweck des Vertrags sein.

Angesichts dieser rechtlichen Unsicherheiten ist die Nutzung eines Vertrags als Rechtsgrundlage in der Forschung zwar denkbar, aber in den meisten Fällen nicht zu empfehlen. Sprechen Sie hier unbedingt mit dem Datenschutzbeauftragten.

5. Löschkonzept

Legen Sie bereits bei der Konzeption Ihres Vorhabens fest, wann die Daten gelöscht oder anonymisiert werden sollen und stellen Sie später sicher, dass dies umgesetzt wird. Zur Löschung gleichwertig ist eine Anonymisierung. Dieses sollte geschehen, wenn die erhobenen personenbezogenen Daten für den Forschungszweck genutzt wurden und für diesen nicht mehr benötigt werden. Anonymisierte Daten unterliegen keiner Löschfrist, daher können diese weiter aufbewahrt werden, wenn keine anderslautenden Zusagen gemacht wurden. Beachten Sie, dass Sie Daten unwiederbringlich löschen bzw. Datenträger vernichten, eine Entsorgung im Restmüll genügt bei personenbezogenen Daten nicht, die Hochschulen haben entsprechende Möglichkeiten.

6. Technisch- organisatorische Maßnahmen (TOM) zum Datenschutz: Schutz insbesondere vor Einsicht, Verlust, Verfälschung / Internationaler Datentransfer

Der Schutz personenbezogener Daten ist durch technische und organisatorische Maßnahmen zu gewährleisten, die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen müssen und zu dokumentieren sind (Art. 24, 25, 32 DSGVO).

Die zu ergreifenden Maßnahmen müssen ein dem Risiko für die Rechte der betroffenen Personen angemessenes Schutzniveau gewährleisten. Dabei sind der Stand der Technik, die Implementierungskosten, die Art, der Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung sowie die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere des Risikos zu berücksichtigen.

Die Maßnahmen schließen unter anderem Folgendes ein:

- die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten,
- die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen,
- die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen,
- ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung.

Nur befugte Personen dürfen Zugriff auf die Daten haben, bei größeren Forschungsvorhaben sollte ein Rollenkonzept Lese- und Schreibrechte festlegen. Die Speicherung auf Medien, die verloren gehen können, wie USB-Sticks oder CDs stellt ein Risiko dar, zumindest sollten geschützte USB-Sticks verwendet werden. Beachten Sie, dass Sie personenbezogene Daten auch vor unabsichtlicher Löschung schützen müssen und daher Sicherungskopien anfertigen sollten. Setzen Sie sich zum Thema Datensicherheit mit der IT-Abteilung Ihrer Hochschule in Verbindung. Ihre Hochschule verfügt bereits über die notwendigen technisch-organisatorische Maßnahmen (TOM) nach den Vorgaben des IT-Grundschutzes des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)¹ und kann Sie in Bezug auf die sichere Aufbewahrung Ihrer Daten beraten.

Sollten Sie einen weisungsgebundenen Dienstleistenden hinzuziehen, beachten Sie bitte die Handreichung R4 (Datenmanagement mit Auftragsverarbeitern).

Werden personenbezogene Daten außerhalb der EU verarbeitet, erhalten Sie hier auch weitere Hinweise.

7. Mit der Konzeption des Vorhabens bereits Strukturen schaffen, um Betroffenenrechte zu wahren

Sie haben gegenüber den Teilnehmenden an Ihrem Forschungsvorhaben eine Rechenschaftspflicht, was personenbezogene Daten angeht. Dokumentieren Sie daher in

Ihrem Beitrag zum [Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten](#) (Handreichung R10) genau, welche Daten Sie wie verarbeiten und wann sie anonymisiert bzw. gelöscht werden. Die Teilnehmenden haben Ihnen gegenüber ein Recht auf Auskunftserteilung, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch der Verarbeitung ihrer Daten sowie auf Datenübertragbarkeit. Wenn die Daten zum Zeitpunkt des Widerrufs bereits anonymisiert wurden und eine Zuordnung der Daten nicht mehr möglich ist, hat der Widerruf der Einwilligung keine Auswirkungen auf die bereits zuvor erfolgte Datenverarbeitung. Die bis zum Widerruf erfolgte Datenverarbeitung, z. B. eine vorherige Publikation, bleibt rechtmäßig.

Einhalten der Informationspflicht

Betroffene sind zu informieren, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, bevor Sie mit der Studie/Umfrage beginnen. Diese Informationspflicht entfällt nur, bei entsprechender Abwägung, wenn Sie ohne Einwilligung personenbezogene Daten nutzen dürfen (*3.2 Forschungsprivileg*).

- Benennen Sie die Kategorien der betroffenen Daten, die / den Datenschutzbeauftragte/n und geben Sie den Namen und Kontakt der für die Umfrage verantwortlichen Person an. Wenn es sich um gemeinsame Verantwortlichkeit handelt, z.B. von Ihnen und Ihrer Hochschule oder Drittmittelgebern, beachten Sie bitte die Handreichung R3 Gemeinsame Verantwortlichkeit.
- Sie müssen außerdem Rechtsgrundlage und Zweck der Datenerhebung und eventuelle Weiterverwendungen nennen sowie die Empfänger der personenbezogenen Daten und die Speicherdauer.
- Die Teilnehmenden sollten zudem über Ihre Rechte aufgeklärt werden. Außerdem muss bei der Einwilligung als Rechtsgrundlage benannt werden, ob die Teilnahme freiwillig ist, bzw. welche Nachteile sich ggf. bei Nichtteilnahme und Widerruf ergeben.

Sie können dazu die Vorlage [R7 Information personenbezogene Daten](#) nutzen.

8. Veröffentlichung und Datenschutz

Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen ist datenschutzrechtlich unproblematisch, wenn es sich ausschließlich um Erkenntnisse der Forschenden handelt, die durch die Analyse der Daten gewonnen wurden und keinen Personenbezug mehr haben.

Die Veröffentlichung anonymisierter Daten ist möglich. Der Personenbezug muss vollständig und unwiderruflich gelöscht sein. Dies bedeutet z. B. bei einer pseudonymisierten Umfrage mit Kennziffern, dass alle Unterlagen, mit denen den Kennziffern Personen zugeordnet werden können, unwiderruflich vernichtet werden müssen.

Sie müssen sich - wenn Sie eine Einwilligung als Rechtsgrundlage verwenden - an die bei Einholung der Einwilligung gemachten Zusagen halten. Wurde z.B. unter der Bedingung in

eine Datenerhebung eingewilligt, dass nach Projektabschluss alle Daten gelöscht werden, so gilt dies auch für anonyme Daten. Eine Nachnutzung wäre in diesem Fall nicht möglich. Bereits in der Information zur Datenerhebung muss transparent gemacht werden, dass anonymisierte Daten veröffentlicht werden sollen.

Sollten Sie sich für eine Veröffentlichung von pseudonymisierten Daten entscheiden, benötigen Sie vorher die Einwilligung aller betroffenen Personen. Sollte das Forschungsvorhaben sich nicht auf eine Einwilligung, sondern auf das Forschungsprivileg stützen (3.2 Forschungsprivileg), dürfen sie - sofern ein Spezialgesetz nichts anderes vorsieht - in Baden-Württemberg nur personenbezogene Daten veröffentlichen, soweit dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist.

Um Ihre Forschungsdaten öffentlich zugänglich zu machen, müssen außerdem die Nutzungsrechte geklärt werden. Lesen Sie bitte hierzu die Handreichungen [R5 Nutzungsrechte an Forschungsdaten](#) und [R6 Lizenzen an Forschungsdaten](#).

9. Information des Personalrates, allgemeine rechtliche Vorgaben und Ethik

Als Forschende sind Sie verpflichtet, Gesetze und ethische Normen zu beachten. Da sich Mitarbeitende in einem Abhängigkeitsverhältnis von ihrer Arbeitgeberin / ihrem Arbeitgeber befinden, kann bei einer Einwilligung zur Datenverarbeitung zweifelhaft sein, ob diese freiwillig erfolgt ist. Bei einer Befragung von Mitarbeitenden muss zudem der Personalrat informiert werden, um in Absprache mit der/dem Datenschutzbeauftragten zu prüfen, ob bei der Datenverarbeitung Datenschutzgesetze sowie Dienstvereinbarungen beachtet werden.

Es gibt bei nicht-medizinischen Untersuchungen keine Pflicht für eine Freigabe durch eine Ethikkommission. Oft wird dieses Votum jedoch von Drittmittelgebern oder Publikationsorganen angefordert, bevor diese einer Förderung bzw. Publikation zustimmen. Ein Antrag an eine Ethikkommission muss bereits vor Projektbeginn gestellt werden. Überprüfen Sie daher bereits in der Antragsphase, ob Sie das Votum einer Ethikkommission benötigen.

Für bestimmte Forschungsvorhaben benötigen Sie eine Zulassung, zum Beispiel bei medizinischer Forschung und Forschung mit radioaktiven Substanzen. Tierversuche müssen durch das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz genehmigt werden.

10. Hilfe durch Datenschutzbeauftragte und Aufsicht

Den/die **Datenschutzbeauftragte/n** Ihrer Hochschule sollten Sie **frühzeitig** in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen **einbeziehen**. Bestenfalls geschieht dies bereits bei der Konzeption der Umfrage, spätestens aber beim Abschluss von Verträgen zur Auftragsverarbeitung oder gemeinsamen Verantwortung. Bei besonders schwierigen Fragen hilft es auch, die entsprechende datenschutzrechtliche **Aufsichtsbehörde** ebenfalls frühzeitig beratend hinzuzuziehen. Für baden-württembergische Hochschulen ist dieses in der Regel der **Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg** (www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de; zu einer Übersicht aller deutschen Aufsichtsbehörden im Datenschutz vgl. www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html).

Quellennachweise:

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/sicherer-datenfluss-kommission-bewertet-angemessenheitsbeschlusse-mit-11-drittstaaten-positiv-2024-01-15_de (25.07.2024): Sicherer Datenfluss: Kommission bewertet Angemessenheitsbeschlüsse mit 11 Drittstaaten positiv.

Debus, Alfred G. / Sicko, Corinna (Hrsg., 2022): Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg. Handkommentar. Nomos Verlagsgesellschaft.

[Deutsche Gesellschaft für Psychologie \(23.09.2024\): Datenschutzrechtliche Empfehlungen zur Erstellung einer Einwilligungserklärung im Rahmen von Forschungsvorhaben](#)

Kreutzer, Till / Lahmann, Henning (2021): Rechtsfragen bei Open Science. Ein Leitfaden (2. Aufl.). Hamburg University Press.

Lauber-Rönsberg, Anne (2021): Rechtliche Aspekte des Forschungsdatenmanagements. In: Putnings, et al (Hrsg.): Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement. (S. 98 – 114). De Gruyter GmbH.

Lüghausen, Philip (2025): IV. Datenschutz in der klinischen und nichtklinischen Forschung. In: Koreng, Ansgar / Lachenmann, Matthias: Formularhandbuch Datenschutzrecht (4. Aufl.). C.H. Beck.

Jacobi, Jens (Hrsg., 2024): Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg. Kommentar. KSV Medien.

Przyborski, Aglaja / Wohlrab-Sahr, Monika (2021): Qualitative Sozialforschung (5. Aufl.). De Gruyter GmbH.

Schwartmann, Rolf (2022): Forschungsdatenmanagement, Datenschutzrecht in der Wissenschaft. In: Hartmer, Michael / Detmer, Hubert (Hrsg.): Hochschulrecht. Ein Handbuch für die Praxis (4. Aufl.). C.F. Müller GmbH.

Simitis, Spiros / Hornung, Gerrit / Spiecker gen. Döhm, Indra (Hrsg., 2025), Datenschutzrecht (2. Aufl., Nomos Verlag.

Wolff, Heinrich Amadeus / Brink, Stefan / v. Ungern-Sternberg, Antje, BeckOK Datenschutzrecht, 52. Edition, C.H.Beck Verlag.

Zilkens, Martin / Gollan, Lutz (2023): Datenschutz in der Kommunalverwaltung (6. Aufl.). Erich Schmidt Verlag.

Diese Handreichung steht unter der Creative Commons Namensnennung-Share Alike 4.0 International Lizenz (CC BY-SA 4.0). Weitere Informationen: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de>.

¹ https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/IT-Grundschutz/it-grundschutz_node.html